

ЎТНИ ЖОРИЙ ЭТИШ МУАММОЛАРИ

Норматова Дилбар Турғуновна

“Телекоммуникация инжиниринги” кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7853309>

***Abstract.** The article presents the problems of implementing IoT. With the development of the Internet of Things, more things will connect to the global network, thereby creating new opportunities in the field of security, analytics and management, opening up new and broader perspectives and helping to improve the quality of people's lives. population. Each node of the Internet of Things network provides its own service, providing some kind of data transmission service. In this case, a node of such a network can receive commands from any other node. This means that all the Internet of Things can communicate with each other and solve computational problems together. The Internet of Things can form local networks that are united by some single service area or function.*

Keywords: *IoT, LTE, RFID, WSN, NFC, M2M, Auto-ID, Nano-micro interfaces.*

КИРИШ

Интернет ашёлар ғояси ўз-ўзича жуда оддий. Бизни ўраб турган барча предметлар ва курилмалар (уй асбоблари ва жиҳозлари, кийим-кечак, маҳсулотлар, автомобиллар, саноат курилмалар ва бошқалар)ни, миниатюралари кичик ўлчамли идентификацион ва сенсорли (сезгир) курилмалар билан жиҳозланган деб тасаввур қиламиз. У ҳолда улар билан зарур алоқа каналлари мавжуд бўлганида, нафақат бу объектларни ва уларнинг параметрларини фазода ва вақт бўйича кузатиш мумкин бўлади, балки уларни бошқариш, улар ҳақидаги маълумотларни умумий “ақлли сайёрага” киритиш мумкин бўлади.

IoT концепцияси инфокоммуникация соҳасини кейинги ривожланишида муҳим рол ўйнайди. Бу, халқаро электр алоқа иттифоқи (ХЭАИ) ва Европа Иттифоқининг мазкур масала бўйича позициялари каби, Интернет ашёларни АҚШ, Хитой ва бошқа давлатларнинг илғор технологиялари рўйхатида киритилиши билан ҳам тасдиқланади. Халқаро даражада бу концепция шаклланган технология хусусиятларига эга бўлиб бораётган бўлсада, унинг учун архитектура, техник компонентлар, иловаларни стандартлаштириш соҳасида фаол ишлар олиб борилмоқда, лекин бир вақтда Интернет ашёлар айнан қанақа қурилиши ҳақидаги фикрлар сони жуда кўп.

Лекин сўнгги вақтларда RFID (Radio Frequency IDentification) радиочастотавий идентификациялаш усуллари, WSN (Wireless Sensor Network) симсиз сенсорли тармоқлар, NFC ([Near Field Communication](#)) кичик ишлаш радиусига эга бўлган коммуникациялар, M2M (Machine-to-Machine) машиналараро коммуникациялар сезиларли ривожланмоқда, улар Интернет билан интеграцияланиш орқали сони жуда катта бўлиши мумкин, турли техник курилмаларнинг (“ашёларнинг”) оддий алоқасини таъминлашга имкон беради. Cisco IBSG консалтинг бўлинмасининг ҳисоб-китобларига кўра, 2008 ва 2009 йиллар оралиғида Интернетга уланган предметлар сони инсонлар сонидан ортди, Шундай қилиб, ҳозирги вақтда «Инсонлар интернетидан IoT (Internet of Things) - «Ашёлар Интернетидан»га эволюцион ўтиш бўлиб ўтмоқда.

Интернет ашёлар учта асосий тамойилга асосланади. Биринчидан, барча жойда тарқалган коммуникация инфратузилмага, иккинчидан ҳар бир объектни глобал

идентификациялашга ва учинчидан ҳар бир объект уланган шахсий тармоғи ёки Интернет тармоғи орқали маълумотларни қабул қилиш ва узатиш имкониятига. Интернет ашёларнинг мавжуд Интернетдан энг муҳим фарқлари қуйидагилар ҳисобланади:

- фокус инсонга эмас, балки ашёларга;
- уланган объектларнинг жуда катта сони;
- объектларнинг сезиларли кичик ўлчамлари ва унча юқори бўлмаган маълумотларни узатиш тезликлари;
- фокус коммуникацияларга эмас, балки маълумотларни ўқишга;
- янги инфратузилма ва муқобил стандартларни яратиш зарурати.

Интернет ашёлар концепцияси яна бир йўналишни – хоҳлаган қурилмалар ёки ашёларнинг коммуникацияларини ўз ичига олади (1-расм).

1-расм. Интернет ашёларда ишлатиладиган коммуникацияларнинг янги йўналиши
Интернет ашёларнинг расмий тавсифи, ХЭАИ-Т Ҳ.2060 Тавсиясида келтирилган бўлиб, унга мувофиқ IoT – мавжуд ва ривожланаётган қўшма ахборот ва коммуникация технологиялари асосида ашёлар (физик ёки виртуал) орасида алоқани ташкил этиш ҳисобига илғор хизматларни таъминлайдиган ахборот ҳамжамиятининг глобал инфратузилмаси ҳисобланади.

Нано-технологиялар, ўлчамлари бирдан бир неча нанометрларгача ўзагарадиган жуда кичик ҳажмли қурилмаларни ишлаб чиқишга олиб келди. Бу даражада нано-машиналар, нано-компонентлардан ташкил топади ва оддий ўлчаш, ростлаш ёки операцияларни бошқаришни бажара оладиган алоҳида функционал блоклар ҳисобланади. Нано-қурилмалар орасидаги маълумотларни мувофиқлаштириш ва алмашлашга, нано-тармоқлар имкон беради. Нано-қурилмалар мавжуд тармоқлар ва Интернет билан боғланганида Интернет нано-ашёлар дейилладиган янги тармоқ парадигмаси пайдо бўлади.

Нано-қурилмалар, мавжуд тармоқлар ва Интернет билан ўзаро боғланиши учун янги тармоқ архитектураларини ишлаб чиқишни талаб қилади. 2-расмда иккита турли қўллашларнинг Интернет нано-ашёлари: саломатлик кўрсаткичларини мониторинг қилиш ва уларнинг тиббиёт марказига жўнатиш учун инсон танасидаги тармоқ ва қўллаб турли қурилмаларни боғлайдиган замонавий офис тармоғининг архитектураси тасвирланган.

2-расм. Интернет нано-ашёлар архитектурасига мисоллар

Инсон танасидаги тармоқ маълумотларни ташқи шлюз орқали тиббиёт муассасига жўната оладиган нано-сенсорлар ва нано-актуаторлардан иборат. Бу ҳолда нано-сатҳда молекулалар, протеинлар, ДНК, органик моддалар ва тўқималарнинг асосий компонентлари ишлатилади. Шундай қилиб, биологик нано-сенсорлар ва нано-актуаторлар инсоннинг биологик муҳити ва электрон наноқурилмалар орасидаги интерфейсни таъминлайди, уларни янги парадигма - нано ашёлар Интернетиде ишлатиш мумкин.

Қўлланиладиган соҳага боғлиқ бўлмаган ҳолда Интернет-нано ашёлар тармоғи архитектурасининг асосий компонентларига куйидагилар киради:

1. *Нано-тугунлар* – жуда кичик ўлчамли ва энг оддий нано-қурилмалар. Энг оддий ҳисоблашларни бажаришга имкон беради, чекланган хотирага ва чекланган сигналларни узатиш масофасига эга. *Нано-тугунларга*, инсон танасидаги ёки ичидаги биологик нано-сенсорлар ёки бизни кундалик ўраб турадиган ашёлар – китоблар, соатлар, калитлар ва бошқаларга ўрнатилган нано-қурилмалар мисол бўлиши мумкин.

2. *Нано-шлюзлар* – бундай нано-қурилмалар, нано-тугунларга қараганда нисбатан юқори унумдорликка эга ва нано-тугунлардан маълумотларни тўплаш функциясини бажаради. Бундан ташқари, нано-шлюзлар оддий буйруқларни (ёқиш/ўчириш, кутиш режими, маълумотларни узатиш ва ҳ.к.) бажариш йўли билан нано-тугунларнинг ўзини тутишини назорат қилиши мумкин.

3. *Нано-микро интерфейслар* – нано-шлюзлардан маълумотларни тўплайдиган ва уларни ташқи тармоққа узатадиган қурилмалар ҳисобланади. Бу қурилмалар, коммуникацияларнинг нано-технологиялари каби маълумотларни мавжуд тармоқларга узатиш учун анъанавий технологияларни ҳам ўз ичига олади.

4. *Шлюз* – бу қурилма Интернет тармоғи орқали бутун нано-тармоқни назорат қилишни амалга оширади. Масалан, инсон танасидаги сенсорли тармоқ ҳолатида бу функция, керакли кўрсаткичлар ҳақидаги маълумотларни тиббиёт муассасига трансляция қиладиган мобил телефон орқали бажарилиши мумкин.

Албатта, IoT технологияси айнан қачон тўлиқ етукликка эришишини аниқ олдиндан айтиш қийин. Ҳар қандай ҳолда ҳам Интернет ашёларнинг афзалликлари равшан ва бу барча жойда тарқалишини тасдиқлашга асос беради.

Интернет ашёларнинг симсиз сенсорли тармоқлари каби (Wireless Sensor Network, WSN), кичик ишлаш радиусига эга коммуникациялар (NFC, Near Field Communication) ва машиналараро коммуникациялар (M2M, Machine-to-Machine) каби, асосий ташкил этувчилари ҳозирда юқори максимум кутишлардан ўтган ва учинчи босқичда турибди, IoT концепцияси келажакда барқарор ривожлана олиши учун ҳам хаёллардан қутилиши учун унинг амалий қутилганлиги зарур. Бу эса, агар Интернет ашёлар амалда хоҳлаган ашёларнинг инсон фаолиятининг турли соҳаларида янги, янада кенг имкониятларга эга бўлган коммуникацияларни намоиш этса юз беради.

Ягона стандартлар нафақат яратилмоқда, балки Интернет ашёлар йўналишидаги кенг миқёсдаги лойиҳалар ҳозирнинг ўзида жуда ривожланмоқда. NASA америка агентлиги Cisco компаниясининг қўллаб-қувватлаши ёрдамида, Ер ҳақидаги «Сайёранинг қобиғи» (Planetary skin) глобал маълумотларни тўплаш тизимини яратмоқда. “Ақлли” уйлар ҳақида кўпчилик эшитган, Японияда ҳозирги кунда “ақлли” заводлар янгилик эмас, АҚШда эса Connected Urban Development мегаполисларни рақамлаштириш миллий ташаббуси доирасида шаҳарлар ҳам “ақлли” бўлиб бормоқда. Интернет ашёларни кенг жорий этилишига мураккаб техник ва ташкилий муаммолар, хусусан, стандартлаштириш билан боғлиқ муаммолар тўсқинлик қилмоқда. Интернет ашёлар учун ягона стандартлар ҳозирча йўқ, бу бозорда тақдим этилаётган ечимларни интеграцияланиш имкониятини қийинлаштиради ва янги ечимларни пайдо бўлишини кечиктиради. Глобал жорий этишга, барчасидан кучли Интернет ашёлар концепциясини таърифлашнинг чалкашлиги, ростлагичлар ва уларнинг меъёрий ҳужжатларининг кўп сони тўсқинлик қилмоқда.

ХУЛОСА

Интернет ашёлар учун технологик платформалар ҳозирги кунда деярли яратилган бўлса, масалан, юридик ва психологик платформалар ҳали фойдаланувчилар, маълумотлар, қурилмаларнинг ўзаро боғланиш муаммолари каби фақат шаклланиш босқичида турибди. Муаммолардан бири бундай глобал тармоқларда маълумотларни ҳимоялаш ҳисобланади. Интернет ашёларни хусусий ҳаётга суқилиб киришига боғлиқ жиддий муаммо ҳам мавжуд. Инсонлар ва уларнинг мулкларини жойлашиш ўрнини кузатиш имконияти, бу маълумотлар кимнинг ихтиёрида бўлиб қолиши ҳақидаги масалани кўяди. “Ақлли ашёлар” тўплаган маълумотларни сақлашга жавобгарликни ким олиб боради? Кимга ва қандай шароитларда бу маълумотлар тақдим этилади? Уларни инсоннинг рухсатисиз тўплаш мумкинми? Бу барча масалалар ҳозирча очиқ қолмоқда, бундай тармоқнинг тўлақонли ишлаши учун барча “ашёларнинг” автономлиги зарур, яъни датчиклар ҳозир амалга ошаётганидек батареялардан эмас, балки энергияни атроф-муҳитдан олишни ўрганиши керак. Бундан ташқари, Интернет ашёларнинг пайдо бўлиши билан умумий қабул қилинган ва текширилган бизнес-жараёнлар ва стратегияларни ўзгартириш зарурати вужудга келади, бу сезиларли молиявий ҳаражатларга олиб келиши мумкин. Айрим камчиликлар Интернет ашёларни инсониятга қандай имкониятларни бериши мумкинлигига қараганда сезиларли эмас. Шунинг учун эртами ёки кечми инсоният IoT технологияларидан кенг фойдаланади. Бу технологияларни муваффақиятли жорий этиш учун эса уларни билиш керак.

REFERNCES

1. Toni Janevski. NGN Architectures, protocols and services. , First Edition. John Wiley & Sons, Ltd. Published 2014 by John Wiley & Sons, Ltd. 2014.
2. M.Wuthnow, M.Stafford, J.Shih. IMS: a new model for blending applications. – Auerbach Publications, CRC Press Taylor & Francis Group, LLC, Boca Raton, USA, 2010.
3. Dr Ian F. Akyildiz Mehmet Can Vuran “Wireless Sensor Networks”, 2010 John Wiley & Sons, Ltd
4. Walteneus Dargie, Christian Poellabauer “Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice”
5. Cai, Shen M.C. Jeruchim, Philip Balaban and K.Sam shanmugam. “Simulation of communication systems,” Plenum press, New York, 2007.
6. IEEE 802.16e: IEEE 802.16e Task Group (Mobile Wireless MAN)
<http://www.ieee802.org/16/tge/>.